

Job description interview - Apprentices

I. General information

Number:

Date:

Company:

Profession:

Year of apprenticeship training:

I thank the interviewee for their participation and briefly explain the goals of the interview. I am in charge of a project to digitalise part of apprenticeship training in their companies' training workshop. Therefore, I am trying to understand the manner of working of apprentices - in their respective companies as well as their common training workshop - as thoroughly as possible, in order to adapt all steps taken in the project to their specific needs.

II. Tasks and manner of working

1. What are your main tasks in your company? *Was ist Ihre Hauptaufgabe innerhalb Ihres Betriebes?*
2. Which additional tasks do you perform? *Was sind zusätzliche Nebenaufgaben, die Sie erledigen müssen?*
3. Describe a typical working day. *Beschreiben Sie einen typischen Arbeitstag.*
4. What makes a good working day? *Was macht einen guten Arbeitstag aus?*
5. What makes a bad working day? *Was macht einen schlechten Arbeitstag aus?*
6. How are you expected to behave in your company? *Welches Verhalten wird von Ihnen in Ihrem Unternehmen erwartet?*
7. In which locations do you perform your work? *An welchen Orten machen Sie Ihre Arbeit?*
8. How much time do you spend commuting to work/vocational school/the training workshop? *Wieviel Zeit brauchen Sie für die Fahrt in die Arbeit/in die Berufsschule/zum Lernwerk?*
9. How much of your job is working, how much is learning? (Matura – Austrian high school certificate, prerequisite for university enrolment: yes/no) *Wie verteilt sich Ihr Tätigkeitsbereich auf Arbeit und Ausbildung? (Anm.: Matura ja/nein)*

III. Collaboration, information and communication

10. Which tasks do you perform without supervision? *Welche Arbeiten dürfen Sie selbstständig durchführen?*
11. Which tasks do you perform supervised? *Welche Arbeiten werden unter Beaufsichtigung durchgeführt?*
12. Who do you turn to for work-related decisions you are not allowed to make on your own? *An wen wenden Sie sich für Entscheidungen, die nicht alleine getroffen werden können?*
13. Who do you turn to when you have a question or a problem? *An wen wenden Sie sich, wenn Fragen oder Probleme auftreten? (1.2.3.)*
14. How much do you talk about your work and education with the following people: *Wieviel reden Sie mit den folgenden Personen über Ihre Arbeit und Ausbildung?*
 - Other apprentices *Andere Lehrlinge*
 - Apprenticeship supervisor *AusbilderIn*
 - Boss *Chef*

- Workshop Trainer *Trainer*
- Others: *Sonstige:*

15. Do you receive regular assessment of your work? *Wird Ihre Arbeit regelmäßig beurteilt?*
16. Who assesses your work? *Wer beurteilt Ihre Arbeit?*
17. Is this assessment helpful feedback? *Ist dieses Feedback für Sie hilfreich?*

IV. Learning and education

18. What do you learn at vocational school? *Was lernen Sie in der Berufsschule?*
19. Do you enjoy learning things at vocational school? *Macht es Ihnen Spaß, in der Berufsschule zu lernen?*
20. What do you learn at the training workshop? *Was lernen Sie im Lernwerk?*
21. Do you enjoy learning things at the training workshop? *Macht es Ihnen Spaß, im Lernwerk zu lernen?*
22. What do you learn at your company? *Was lernen Sie im Betrieb?*
23. Do you enjoy learning things at your company? *Macht es Ihnen Spaß, im Betrieb zu lernen?*
24. Do you feel more like a worker or more like a learner at your company? *Fühlen Sie Sich in Ihrem Betrieb mehr als ArbeiterIn oder mehr als Lernende/r?*
25. Which one feels better? *Was fühlt sich besser an?*
26. How do you think your colleagues see you? *Wie glauben Sie, dass Sie von Ihren KollegInnen wahrgenommen werden?*
27. Why did you decide to do an apprenticeship? *Warum haben Sie Sich für eine Lehre entschieden?*

V. Computer usage and self-efficacy

Pre-test interviews for the quantitative study: I ask the interviewee to have a look at the questionnaire with me and give me feedback.

- Do you understand all the questions? *Sind alle Fragen verständlich?*
- Is there something missing? *Sollte noch etwas ergänzt werden?*
 - Is a technology not mentioned that you find important? *Technologie, die nicht erwähnt ist:*
 - Is something unclear and should be explained better? *irgendetwas unklar:*
 - Is there a question where the answer you would like to give is not listed? *würde gerne eine Antwort geben, die nicht zur Auswahl steht:*
- Are you allowed to use your mobile phone at work/at the training workshop/at vocational school? Is this an issue? *Ist Handy in Arbeit/Lernwerk/Berufsschule erlaubt? Ein Thema?*

In-depth interviews after the quantitative study: I ask the interviewee to elaborate on the topics of the questionnaire for additional information.

- Which activities that you perform on a computer or smartphone are most prominent? *Welche Aktivitäten am Computer sind vorrangig?*
- When do you switch on your computer or smartphone? *Wann wird der Computer/das Handy zur Hand genommen?*
- If you switch on your computer or smartphone without a specific goal in mind, what do you do? *Wenn Sie ohne konkretes Ziel Computer/Smartphone einschalten, was machen Sie dann?*

- How self-confident are you using a computer or smartphone? Please explain in detail. *Wie selbstsicher sind Sie beim Umgang mit Computer/Smartphone? Gibt es hier noch etwas zu erklären/ergänzen?*
- An open question: What else should I know about how you use computers? *Eine offene Frage: was sollte ich noch wissen?*

VI. Rounding off

I ask the interviewee for two final comments:

1. What do you take away from this conversation? *Was nehmen Sie aus diesem Gespräch mit?*
2. What would you like me to take away from this conversation? *Was hätten Sie gerne, dass ich aus diesem Gespräch (für den weiteren Verlauf des Projektes) mitnehme?*

Thank you very much!